

Atividade avaliativa

1. Determine se os argumentos a seguir são válidos. Apresente a tabela verdade e indique a(s) linha(s) em que ele é válido ou inválido:

a) $p \rightarrow q, q \rightarrow r, p \vdash r$

b) $\neg p \wedge p \vdash (q \rightarrow r) \wedge \neg(q \rightarrow r)$

2. Construa a tabela verdade e classifique as fórmulas abaixo em tautologia, contingência ou contradição.

(a) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q)$

(b) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

(c) $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$

(d) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

(e) $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$